

বলশেভিক বিপ্লব ও ধনগরিমার ইতরতামুক্ত

সমাজ গড়ার স্বপ্ন

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

শুরু করবো রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’র একটি অনুচ্ছেদের একাংশ উদ্ধৃত করে: ‘এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার সম্পূর্ণ তিরোভব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদাবোধ এই মুহূর্তে অব্যাহত হয়েছে। চাষাভুষা সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা বেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হতে পেরেছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।’

ধনগরিমার ইতরতার উৎস মানুষের সামাজিক উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ যেটা আবার এসেছে সম্পত্তির অধিকারের ব্যক্তিগত চরিত্রের কারণে। সম্পত্তির অধিকারের এই ব্যক্তিগত চরিত্রের অবসান ঘটাতে পারে একমাত্র একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র যেখানে আইন করে সম্পদের পুনর্বন্টন ঘটায়। বলা বাহুল্য, কাজটা অত সহজে হবার নয়। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকারের উদ্ভব হয়েছে সম্ভবত দশ হাজার বছর আগে, আর দশ হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে সেটা একটা মজবুত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ‘আইন’, ‘বিচার ব্যবস্থা’ ও সেটা কার্যকর করার জন্য প্রশাসন, আরক্ষা ও প্রতিরক্ষাবাহিনী। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও মানুষের চিন্তার জগৎও বিবর্তিত হয়েছে ধীরে ধীরে, এগুলিকে ন্যায্যতা দিতে দিতে। ফলত মানুষের কাছে সেটাই হয়ে উঠেছে ‘স্বাভাবিক’ সামাজিক ব্যবস্থা। মানুষের চেতনা নির্মাণের বস্তুগত ভিত্তি হলো তার সামাজিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিস্তার এতটাই বিপুল, এতটাই সর্বত্রগামী যে সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তায় প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে থাকে ব্যক্তিসম্পত্তিবোধ। এর বিপরীতে ব্যক্তিসম্পত্তিহীন একটা সমাজ গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলা কতটা কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। ধনগরিমার ইতরতামুক্ত যে সমাজ দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই সমাজ গড়ার পেছনে ছিল এই কঠিন কাজটা সফল করার জন্য, একদল মানুষের স্পর্ধা এবং জেদ। বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস হলো সেই স্পর্ধা এবং জেদের ইতিহাস। আজ সে সমাজ নেই। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে তাকে আর মুছে দেওয়াও যাবে না। রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে সেই বিপ্লবের ইতিহাসকে ফিরে দেখার প্রাসঙ্গিকতা তাই তীব্রভাবেই বিদ্যমান। এই প্রবন্ধে

সেই ইতিহাসের কয়েকটি দিক, ধনগরিমার ইতরতামুক্ত পৃথিবী গড়ার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে যে দিকগুলির আলোচনা জরুরি, সেগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

সামাজিক বাস্তবতা আর মানুষের স্পর্ধা এবং জেদ

ব্যক্তিসম্পত্তিহীন সমাজ গড়ার প্রকল্পটির জোরের জায়গাটা এই যে, ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক চেতনা গড়ার যদি কোনো বাস্তব বা বস্তুগত ভিত্তি থাকে, এর বিপরীতে ব্যক্তিসম্পত্তিহীন সমাজ গড়ে ওঠারও বস্তুগত ভিত্তি আছে। এটা একটা অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা নয়, শুধু জেদ আর স্পর্ধা দিয়ে গড়তে গেলে বাস্তবতার কঠিন জগতে যা বারংবার ব্যর্থ হবে। পালটা চেতনা গড়ে ওঠার বস্তুগত ভিত্তি তেরি হয়েছে ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক সমাজের যে সর্বাধুনিক রূপ – পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, সেই উৎপাদন ব্যবস্থার জঠরেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাই বটে, কিন্তু এই উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রকে প্রসারিত করেছে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় কল্পনাতীত বেশি মাত্রায়। ফলত শ্রমজীবীর চেতনায় যৌথ উৎপাদন ও তাকে কেন্দ্র করে যৌথ মালিকানার চিন্তাও প্রসারিত হয়েছে বিপুল মাত্রায়। ঊনবিংশ শতকের ফ্যাক্টরি উৎপাদন, খনিজসম্পদের আহরণ, রেল পরিবহন— বৃহদায়তন উৎপাদনের এই সংগঠনগুলি ছিল এই চেতনা প্রসারের বস্তুগত আদি উৎস। একবিংশ শতকের উৎপাদন সংগঠনে বিশেষত নয়া উদারবাদী জ্ঞানার উৎপাদন বৃহদায়তন উৎপাদনেও বহু পরিবর্তন এনেছে সন্দেহ নেই। উৎপাদনের বহু অংশ ‘আউটসোর্স’ করে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শ্রমজীবীদের বিশেষত মেধা শ্রমিকদের প্রায় একক উৎপাদনকে রূপান্তরিত করা হয়েছে সাইবার প্রযুক্তির সাহায্যে। উৎপাদনকে অন্তর্জাতিক চেহারা দিয়ে শ্রমজীবীদের উৎপাদন স্থানকেন্দ্রিক যৌথ উৎপাদক চরিত্রে ভাগচুর ঘটিয়েছে নয়া উদারবাদ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আজকের এই বিশ্বায়িত উৎপাদন ব্যবস্থার যুগের শ্রমজীবীকে আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয় তার উৎপাদনকে ঘিরে তার ক্ষুদ্র জগতের বাইরে কী আছে, কী ঘটছে, তা নিয়ে। ঊনবিংশ শতকের ফ্যাক্টরি শ্রমিক তার যৌথ অস্তিত্ব অনুভব করতো তার ক্ষুদ্র মহল্লার মধ্যে, তার ফ্যাক্টরির বাঁশির সঙ্গে যুক্ত সহকর্মীদের চিন্তা চেতনার মধ্যে। এখন একজন ক্ষুদ্র উৎপাদককেও খেয়াল রাখতে হয় তাঁর ‘অর্ডার’ যাতে কমে না যায় তার নিকে, তাঁকে বুঝতে হয় কোন প্রযুক্তি তার বাজার নষ্ট করছে, ‘রোট কাট’-এর অঙ্কটি কী আর লাভ লোকসান-এর হিসেবে কখন নিঃশব্দে তার কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই বিশ্বায়িত উৎপাদন ব্যবস্থায়। যে সাইবার কুলি স্ট্রাইক-লক আউটের বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে ফেসবুকে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, তাকেও ‘ব্রাডি রিসেসন’-কে গালমন্দ করতে হয়, ‘পিঙ্ক ব্লিপ’ হাতে পাবার পর সংঘবন্ধ মানুষের জোরের জায়গাটা কী সেটা অনুভব করতে হয়। শিল্প ভিত্তিক সংগঠন গড়ে শিল্প বাঁচানোর চেষ্টা, মজুরি আইন কঠিন করে নয়া উদারবাদের ‘ফ্রেন্ডলি ওয়েজ’ ঠেকানোর জন্য সংঘবন্ধভাবে রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হওয়া, সামাজিক সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে চাপ দিতে স্ট্রাইক অবরোধের বামপন্থী সড়কে হাঁটার মধ্য দিয়ে সৌধভাবে এই নয়া উদারবাদী আক্রমণের মুখে যৌথভাবে বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করা – এ সবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এই নয়া উদারবাদী যুগে শ্রমজীবীর এই যৌথ উৎপাদক চরিত্র, আগের তুলনায় যার রাজনৈতিক মাত্রা অনেক বেশি তীব্র। এই পুঁজিকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার বিপরীতে একটা মানবিক ব্যবস্থা হিসেবে যৌথ মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকে পুঁজি নয়, শ্রমজীবীর স্বার্থ, সেটা অর্জন করার লক্ষ্যে সামাজিক চেতনা বিকাশের বাস্তবতা তাই আগের তুলনায় অনেক বেশি তীব্রভাবে বিদ্যমান এই একবিংশ শতকের পৃথিবীতে।

যাই হোক সামাজিক বাস্তবতা যেহেতু আছে, ব্যক্তিমালিকানাভিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বস্তুগত ভিত্তি তাই বিদ্যমান। পুঁজিবাদের সব পর্যায়েই তা কম বা বেশি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং

থাকবে। এই সমাজ বদলে দেশের তাঁগদের স্পর্ধা এবং জেদ তাই কল্পস্বর্গবাসী বাস্তববর্জিত মানুষের কল্পনার বিষয় নয়। শব্দ সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই অনুভূতি।

বস্তুত, এই স্পর্ধা এবং জেদও একটা পালটা সমাজ গড়ে ওঠা (গড়ে তোলা)-র পূর্বশর্ত। পালটা সমাজ গড়ার বস্তুগত ভিত্তি বিদ্যমান থাকলেই সেটা বাস্তবায়িত হবে, ইতিহাসে এমন কোনো অনিবার্যতা থাকে না। না থাকার কারণ, পালটা চেতনা জয়ী হবে কিনা, সেটা নির্ভর করে বিষয়ীগত পরিস্থিতির ওপর। বিষয়ীগত পরিস্থিতির কথা ওঠে এই কারণে যে এই টানাপোড়েনটা অচেতন বস্তু জগতের টানাপোড়েন নয়, এই টানাপোড়েন মানুষের সমাজ নিয়ে, যে মানুষ অচেতন বস্তু নয়, তার চেতনা এবং চেতনার টানাপোড়েনটা বস্তুজগতের টানাপোড়েন থেকে অনেক বেশি জটিল। পুঁজিবাদের যুগে এটা আরও বেশি জটিল হয়ে উঠেছে এই কারণে যে যৌথ মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলার বিষয়টিকে শুধু যে দশ হাজার বছরের পুরানো একটা প্রতিষ্ঠান (ব্যক্তি সম্পত্তি প্রতিষ্ঠান)-কে ভাঙতে হবে বাকি সব কিছু অক্ষুণ্ণ রেখে এ রকম নয়। ভাঙতে হবে এমন একটা পরিস্থিতিতে যেখানে ব্যক্তি সম্পত্তির প্রতিষ্ঠান পেয়েছে একটা মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো – সংবিধান, প্রশাসন, আরক্ষা ও প্রতিরক্ষাবাহিনী আর তার ন্যায্যতা নির্মাণের জন্য আইনসভা আর সেই ন্যায্যতা রক্ষার জন্য জটিল বিচার ব্যবস্থার এক বিপুল বজ্রজালে ঘেরা যে কাঠামোটা। কাঠামোর ন্যায্যতা নির্মাণের জন্য আছে মতবাদের প্রভাব বলয় (হেজেমনি), যার আছে বিপুল সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।

নভেম্বর বিপ্লবের চিরকালীন তাৎপর্য হলো, এই কাঠামোটা কীভাবে ভাঙতে হয় এবং ব্যক্তি সম্পত্তির মতাদর্শের প্রভাব বলয়ের বিরুদ্ধে একটা যৌথ সম্পর্কের মতাদর্শের প্রভাব বলয়ের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করে কীভাবে গড়ে তুলতে হয় একটা পালটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেটা ধনগরিমার ইতরতা থেকে মুক্ত – বিপ্লব করা ও বিপ্লব গড়ার সেই বিষয়ীগত বিষয়টির জটিলতা সমাধানের একটা পথ দেখিয়েছিলো এই বিপ্লব, ভবিষ্যতে এই ধনগরিমার ইতরতামুক্ত একটা সমাজ গড়ার স্পর্ধা এবং জেদ যাঁরা দেখাতে চান তাঁদের কাছে যা চিরকালীন সম্পদ হিসেবে থেকে যাবে। ভবিষ্যতে যাঁরা আবার এই পালটা সমাজ গড়ার স্পর্ধা দেখাবেন, সোভিয়েত সব সময়ই তাঁদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। আমাদের চারপাশের দৃষ্টিপটে এই সমাজ আর নেই। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার জগতে যে একটা মানবিক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন থাকে, যে সমাজে জনসাধারণের আত্মমর্যাদাবোধ অব্যাহত, মানুষে মানুষে ব্যবহার ‘আশ্চর্য সহজ’ হয়ে ওঠে যে সমাজে, সোভিয়েতের অস্তিত্ব সেখানে চিরকালীন, কেউ সেটা দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বস্তুগত এবং বিষয়ীগত উপাদানগুলির কী নির্দিষ্ট সমাহার ঘটেছিলো নভেম্বর বিপ্লবে? সেটি এবার বিবেচনা করবো। বলা বাহুল্য, ঐ নির্দিষ্ট সমাহারটি অন্য দেশে বিপ্লবের ক্ষেত্রেও ঘটবে, একথা মনে করার কারণ নেই। কিউবা বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনাম বিপ্লব, সব বিপ্লবেই বিষয়ীগত ও বস্তুগত উপাদানগুলির এক একটি নির্দিষ্ট সমাহার ঘটেছিল যেটার পুনরাবৃত্তি কোথাও হয়নি। এই নির্দিষ্ট সমাহারের মধ্যে যে সাধারণ উপাদান থাকে, সেটাই আসলে বুঝতে হয় এবং এই বিষয়ে সোভিয়েত বিপ্লবের যে শিক্ষা সেটার গুরুত্ব সর্বাধিক। অন্য বিপ্লবগুলি ঘটেছিল সোভিয়েত ব্যবস্থার বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে। সোভিয়েতে সে রকম কিছু ছিলো না (প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হিসেবেই বিদ্যমান ছিলো সোভিয়েত বিপ্লবীদের কাছে)। তাছাড়া, বলশেভিকরা যেভাবে এই বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেটা ছিলো কেতাব বহির্ভূত। তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বীকৃত নেতার সকলেই ছিলেন এই বিপ্লবের সমালোচক (যথা কার্ল কাউটস্কি, প্লেখানভ), তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তকরাও সে সময় এই বিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি।

বস্তুগত উপাদান রুশ বিপ্লবের অনুকূলে ছিলো এই কারণে নয় যে, যৌথ মালিকানাভিত্তিক সমাজের গুরুত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে সামাজিক শ্রেণিটি আশ্রয় ভূমিকা পালন করে সেই শ্রমিকশ্রেণি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। বস্তুত কৃষক অধ্যুষিত রাশিয়ায় সে সময় এই শ্রমিকশ্রেণিটি ছিলো দুর্বল। এই উপাদানটি সে সময় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলো ব্রিটেনে কিংবা জার্মানিতে। যেটা ঘটেছিলো সেটা হলো, লগ্নিপুঁজি (একচেটিয়া পুঁজি)-র সেই আদি যুগে রাশিয়া ছিলো সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম গ্রন্থি। সামাজিক সংকট তাই সেখানে তীব্র হয়ে ওঠার বাস্তবতা ছিলো, যুদ্ধ অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে সংকট তীব্রতর করে তুলেছিলো। এই সংকট রুশ সমাজকে অস্থির করে তুলেছিলো এই কারণে নয় যে, বড় শহরের কারখানা শ্রমিকরাই পুরানো সমাজের অবসান চাইছিলো (তৎকালীন রাশিয়ায় শিল্প শ্রমিকের সামাজিক গুরুত্বই কম ছিলো কেননা রাশিয়া ছিলো তুলনামূলকভাবে কম শিল্পোন্নত)। গুরুত্ব ছিলো রাশিয়ার বিপুল কৃষক সমাজের, সংকটের চাপে যাঁরা ছিলেন জর্জরিত, দলে দলে যুদ্ধে যোগ দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন যাঁদের একটা বড় অংশ। যুদ্ধে রাশিয়ার বিপর্যয়ের ফলে এঁদের মাইনে জুটতো না, এঁরা দলে দলে শহরে ফিরতেন আর রুটির জন্য দাঙ্গা বাধাতেন। এই মানুষরা চাইছিলেন পরিবর্তন, জারতন্ত্রের ওপর এঁদের আস্থা চলে গিয়েছিলো। কীভাবে এই নিগ্রহ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, কোন ধরনের সমাজ তাদের বাঁচাতে পারে সেটাও এঁরা বুঝতেন না (বুঝতে পারার বস্তুগত ভিত্তিই ছিলো না এঁদের)। এঁরা শ্রেফ জারতন্ত্রের অবসান চাইতেন। মার্কসবাদী পরিভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা সে সময়ে রুশ সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছিল। এটা হলো বিপ্লব ঘটানোর একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন ছিলো জারতন্ত্রকে বিদায় দেওয়া এবং অতি দ্রুত একটা জারবিহীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসন প্রতিষ্ঠা করা। রুশ প্রতিক্রিয়াশীলদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এটা বুঝেছিলো যে এর মধ্যে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা ভেঙে যাবার অশনি সংকেত আছে। এটা সামাল দিতেই জারকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটা নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার শাসনকে রাজতন্ত্রের বিপরীতে গণতান্ত্রিক শাসন হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলো এরা। এটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যেতো যদি না যৌথ সম্পর্ক ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিষয়গত শক্তিতে এই সময়ে তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি পালন করতে তৎপর হতেন এবং সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতেন।

কী সেই পদক্ষেপগুলি তা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করবো। কিন্তু তার আগে, বিষয়গত শক্তিটি কীভাবে বিকশিত হলো রাশিয়ার, সেটার পর্যালোচনা করা দরকার। যৌথ মালিকানাভিত্তিক সমাজ গড়ার বস্তুগত উপাদান থাকে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি নিজে থেকে সেটার জন্য সংগঠিত হয় না। তাকে এই চেতনায় নিয়ে আসতে হয় আর সেই নিয়ে আসার কাজটা করে কমিউনিস্টরা। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর এই ইতিহাসটিই হলো বলশেভিক পার্টি গড়ার ইতিহাস। স্বতঃস্ফূর্ততার যাবতীয় তত্ত্বকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি তৈরি করেই এই লক্ষ্য অর্জন করা যায়। এই বস্তু্য ছিলো লেনিনের। স্তালিনের মতে মার্কসবাদে এটিই হলো লেনিনের সবচেয়ে বড় অবদান। এ রকম একটা পার্টিই শ্রমিকশ্রেণিকে যৌথ সম্পত্তিভিত্তিক সমাজ গড়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং এই মজবুত শ্রেণিভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েই তা সমাজের অন্য শ্রেণিগুলিকে একজোট করে ব্যক্তি সম্পত্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সচেতনভাবে ভেঙে দিয়ে ধনগরিমার ইতরতামুক্ত একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। রুশ বিপ্লবের এটাই হলো প্রধান শিক্ষা – দেশ ভেদে, কাল ভেদে যা অন্যথা হতে পারে না। লক্ষ্য করা দরকার, এই বিপ্লব যাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের তান্ত্রিক প্রতিনিধিরা এই কারণেই এই

শৃঙ্খলাযুক্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবিত্তিক পার্টির ধারণাকেই আক্রমণ করে সবার আগে। এই রকম একটা পার্টি ভেঙে তা থেকে 'স্বাধীন মার্কসবাদী'তে দেশটা ভরে গেলে এরা খুশি হয়। উদ্বিগ্ন হয় এইরকম লেনিনবাদী পার্টির ঝাড়া ধরার মানুষ বাড়তে থাকলে। ইদানীং এই নয়া উদারবাদী মতাদর্শ আক্রান্ত পৃথিবীতে 'another world is possible'-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এই থেকে বলশেভিক বিপ্লবের 'বিপদ'ও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এই মতাদর্শকে লড়বার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে যে উত্তর আধুনিকতাবাদের বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা চলছে বিশেষত বুদ্ধিজীবীদের যা ডিকাল অংশের মধ্যে তার পিছনেও আছে এই তাগিদ। উত্তর আধুনিক মতাদর্শ আপাতদৃষ্টিতে যাঁড়িকাল। এই তাত্ত্বিক নির্মাতারা কেউই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক নন, নয়া উদারবাদেরও তীব্র সমালোচক এদের একটা বড় অংশ। তবুও যে নয়া উদারবাদ এটিকে সহ্য করে, প্রশ্রয় দেয়, এর বৌদ্ধিক গভীরতা নিয়ে আলোচনা করে, তার কারণ এটি তাত্ত্বিকভাবেই শৃঙ্খলাযুক্ত একটি 'রেজিমেন্টেড' পার্টির ধারণাকে আক্রমণ করে এবং এইভাবে এই সমাজে বিপ্লব ঘটিয়ে একটা বাসযোগ্য বিকল্প সমাজ গড়ার বিষয়ীগত শক্তিকে দুর্বল করে।

বলশেভিকরা একটা মজবুত শ্রেণিভিত্তি গড়ে তোলে রুশ শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে এই লেনিনবাদী পার্টি গড়ে তোলার লাইনটি গ্রহণ করার পর। বলা দরকার, এই প্রশ্নে তারা কোনো আপস করতে রাজি ছিলো না। রাশিয়ার আর এস ডি এল পি ভেঙে বলশেভিক ও মেনশেভিক দুটি দল গড়ে ওঠার পেছনে এটাই ছিলো কারণ আর এই প্রশ্নে আপস করলে রুশ বিপ্লবে সেই সুশৃঙ্খল দলটি নেতৃত্ব দিতে পারতো না – সমস্ত কঠিন পরিস্থিতি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারতো না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দলটি দুর্বল ছিলো রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে। সেখানে দাপট ছিলো সোশ্যালিস্ট রেভুলেশনারি দলের (এস আর)। কিন্তু পালটা সমাজ গড়ার মতাদর্শে মজবুত বলশেভিকরা প্রয়োজনীয় সময়ে অতিক্রমত তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় রাশিয়ায় কৃষকদের মধ্যেও। তাদের যে কৃষি কর্মসূচি বিপ্লবের সময় বোঝা গেল সেটা ভুল। কৃষকদের এই বিপ্লবে शामिल করতে হলে প্রয়োজন হবে এস আর-দের স্লোগান – কৃষকদের জন্য জমির অধিকার (জমিতে যৌথ মালিকানা নয়) প্রতিষ্ঠা করার স্লোগান। সুশৃঙ্খল পার্টি হিসেবে কাজ করতে অভ্যস্ত বলশেভিকরা এটা গ্রহণ করলো লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে। এই স্লোগানের তাৎপর্যও বলশেভিকরা বুঝেছে কিছুটা দেরিতে, যে কারণে জমি জাতীয়করণের এবং এরপর সরাসরি যৌথ খামার না গড়ে আবার কৃষককে জমি চাষের নিজস্ব অধিকার ফেরত দিতে হয় নয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। এস আর-রা এই বিভ্রান্তির সুবিধা নিতে যে ব্যর্থ হয় বরং এস আর দলটিই যে দু'ভাগ হয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলের সোভিয়েতগুলিতে, এর কারণ হলো পার্টি হিসেবে এই পার্টিটি বলশেভিক ধাঁচের সংগঠন গড়ার গুরুত্বই বোঝেনি। সোভিয়েতে, বিশেষত গ্রামীণ সোভিয়েতে এদের দাপট ছিল। এদের একাংশ সোভিয়েতের ক্ষমতা দখল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আহুত দুমা বর্জন করা, এসবের তীব্র বিরোধিতা করে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত বিপ্লব বানচাল করতে নামে; অন্য অংশটি ক্ষমতা দখল সমর্থন করে এবং তারপর প্রথম সোভিয়েত সরকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে হাত মেলায় বিপ্লব করা ও বিপ্লব রক্ষার সংগ্রামে। সোভিয়েত সরকার যখন কৃষি জমি জাতীয়করণের হটকারী লাইন (যেটা বলশেভিক কর্মসূচির অংশ) থেকে সরে এসে কৃষি প্রশ্নে এস আর-দের কর্মসূচি গ্রহণ করলো 'নেপ' মারফত, সেই সময় গ্রামীণ সোভিয়েতগুলিতে বাম এস আর-দের দাপট বাড়ার কথা ছিল। দক্ষিণপন্থী এস আর-রা অবশ্য ইতিমধ্যেই অবাস্তর হয়ে গেছে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে – যেখানে তখন চলছিল ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা রক্ষার গৃহযুদ্ধ। কিন্তু কর্মসূচি এস আর থেকে নেওয়া সত্ত্বেও, এমনকি বাম এস আর যারা সোভিয়েত সরকারে যোগ দিয়েছে, তারা

নয়, গ্রামীণ সোভিয়েতগুলি একের পর এক চলে গেল বলশেভিকদের হাতেই – যে বলশেভিকরা কৃষকের জমির ক্ষুধার তাৎক্ষণিক তাৎপর্য বুঝেছে অনেক পরে। এর কারণ নিহিত আছে বলশেভিক পার্টির শৃঙ্খলাবোধ এবং এক স্বরে কথা বলার কালচারে – লেনিনবাদী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাভিত্তিক পার্টি যা তৈরি করে ছিল; সেই কঠিন সময়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সময় সোভিয়েত বিপ্লবের সমর্থক কৃষকদের আস্থা অর্জনে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই দলটিই যখন এস আর কৃষি কর্মসূচি গ্রহণ করল কৃষকদের আস্থা দ্রুত বাড়তে লাগল বলশেভিকদের ওপর; সঠিক কর্মসূচি নিয়েও সাংগঠনিক ভাঙন এবং নৈরাজ্যবাদী কাজে জড়িয়ে থাকা এস আর-রা একই মাত্রায় কৃষকের আস্থা হারাতে লাগল। লেনিনবাদী সংগঠন কাঠামো গড়ার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, রাশিয়ার বিপ্লবেই তার প্রমাণ থাকল। বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদানের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ভিত্তিক একটা পার্টি গড়ে তোলার গুরুত্ব কোথায় সেটা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিপ্লবের চিরকালীন তাৎপর্যের অংশ হয়ে গেল এই তাত্ত্বিক বিষয়টি।

পুরানো শাসন ব্যবস্থা যেখানে এসে তার ন্যায্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা হারায়, সেটা যে বুঝতে হয় এবং দ্রুত একটা বিকল্প শাসন কাঠামো গড়ে তুলতে হয়, এ বিষয়েও বলশেভিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা চিরকালীন শিক্ষার উপাদান হয়ে গেছে এই মানুষের স্পর্ধা এবং জেদকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য। সোভিয়েত বিপ্লবের যেভাবে বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উপাদানগুলির সঠিক সমন্বয় ঘটানো হয়, সেটা পর্যালোচনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। ১৯১৬-১৭ সালের সময়সীমায় রাশিয়ার ঘটনাবলী যেভাবে বিকশিত হয়, তাতে বোঝা যাচ্ছিল, রুশ প্রতিক্রিয়াশীলদের আশুয়ান অংশটিও উপলব্ধি করছিল যে আটশো বছরের পুরানো জারতন্ত্র আর রাশিয়াকে শাসনে রাখতে পারছে না। অবিলম্বে গড়ে তোলা দরকার একটা প্রতিক্রিয়ার জোট, যে জোটটি জারকে তাগ করে সেই রাষ্ট্র কাঠামোটিই রক্ষা করতে পারবে ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে (কিছুটা সংস্কারসহ) যা বাঁচিয়ে রাখতে পারে। একটা সীমিত গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে জারবিহীন একটা প্রতিক্রিয়ার শাসনের ন্যায্যতা নির্মাণের চেষ্টা শুরু হলো ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার’ গড়ে এবং তারপর দুমা অর্থাৎ সংসদের অধিবেশন ডেকে তার বৈধতা নির্মাণের। যে দুমা এই বৈধতা দিতে পারতো, সেটার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে; সর্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে এই দুমার প্রতিনিধি (সাংসদ) তৈরি হয়নি। এটার সভা ডেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কিছুটা অদলবদল ঘটিয়ে পুরানো রাষ্ট্রেরই গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি আনা যেত। মূলত ক্যাডেট পার্টিকে অবলম্বন করে সেই চেষ্টাই চলছিল তখন। নভেম্বর ১৯১৭-তে এই দুমার অধিবেশন ডাকতে পারলে সেটাই ঘটতো। বিপ্লবের সন্ধিক্ষণটি চলে যেত এবং তারপর দ্রুত চেষ্টা করলেও পালটা রাষ্ট্র গড়া যেত না রাশিয়ায়। বলশেভিকদের ‘জেদ এবং স্পর্ধা’ সশ্বেও রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হতো। এটাই ঘটতো এবং বলশেভিকরা এটা ঠেকাতে পারতো না।

ঘটনা হলো রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষেরা ইতিমধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা পালটা শাসন কাঠামো গড়ার চেষ্টা করছিল, যে কাঠামোটি ছিল একশ’ ভাগ গণতান্ত্রিক – তৃণমূল স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর, সর্বত্র যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো হাত তোলা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে। সব রাজনৈতিক দলই এতে অংশগ্রহণ করতে পারতো। বস্তুত, এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা সংগঠনটি রুশ সাধারণ মানুষের কাছে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, সব রাজনৈতিক দলই এই সোভিয়েতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল, এমনকি ক্যাডেট পার্টিও এই সোভিয়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো (কেরেনস্কি নিজেই ছিলেন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সোভিয়েতের নির্বাচিত ডেপুটি)। বলশেভিক পার্টি বিশেষত লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের অব্যবহৃত অংশগ্রহণের মধ্যে গড়ে ওঠা এই সোভিয়েতই হতে পারে বিকল্প রাষ্ট্রক্ষমতায় ভ্রূণ, যে রাষ্ট্র জারবিহীন প্রতিক্রিয়ার কথায় না

চলতেও পারে। প্রয়োজন হলো এই সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেটিকেই বৈধ ক্ষমতার কেন্দ্র করে তোলা দুমা বা সংসদকে অকেজো করে দিয়ে। স্রেফ কেতাভি তত্ত্বে মুখ ঝুঁজে বসে থাকলে এসব বোঝা যায় না। কাউন্সিল বা প্লেখানভ এটা বুঝতেই পারেননি। দুমা বাতিল করে সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য তাই তাঁদের কাছে অধরা থেকে যায়। তারা এই বিপ্লবে বলশেভিক ‘ক্যুদেতা’ আবিষ্কার করেন। সোভিয়েত বিপ্লবের দ্বিতীয় চিরকালীন শিক্ষা হলো ‘তত্ত্বের জগৎ ধূসর, জীবন চির সবুজ’।

কেন এই সমাজ টিকলো না

ঠিক কীভাবে সোভিয়েত ক্ষমতায় এলো, কী কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে রাশিয়ার সেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠলো, যেখানে মানুষের ‘আত্মসম্মানবোধ’ অব্যাহত – সেই ইতিহাস বহু আলোচিত। এই প্রবন্ধে তার পুনরাবৃত্তি অপ্ৰয়োজনীয়। অনেক বেশি অস্পষ্ট, কেন এই সমাজ ব্যবস্থা টিকলো না। কোথায় ভুল হয়েছিল বলশেভিকদের যার মাশুল আজ গুণতে বাধ্য হচ্ছে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবীরা, সেই বিষয়টি।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা সোভিয়েত দাঁড়িয়ে ছিল প্রসারিত গণতন্ত্রের শক্ত জমির ওপর, সকলেরই অংশগ্রহণের অধিকার ছিল এই সোভিয়েতগুলিতে, যে কেউ এর ডেপুটি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারতো যদি সংখ্যাগুরু হাত তোলা ভোটে তার অনুমোদন মিলতো। সোভিয়েতগুলি যখন আইন স্বীকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল সোভিয়েত বিপ্লবের পর, তখন আসল চ্যালেঞ্জ এলো বলশেভিকদের কাছে। রাশিয়া একটা বিশাল দেশ, বলশেভিক পার্টির সংগঠন সে সময় ছোট, বহু এলাকার মুজিক চাষিরা বলশেভিকদের নামই শোনেনি। সোভিয়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সর্বত্র, কিন্তু কোথাও তা ক্যাডেট পার্টির দখলে, কোথাও দক্ষিণপন্থী এস আর, কোথাও বামপন্থী এস আর, কোথাও কোনো আঞ্চলিক দল সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতো। এগুলিতে বলশেভিক নিয়ন্ত্রণ আনা ছিল বিপ্লব টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যাাবশ্যিক। ১৯১৭ সালে এক বছর ধরে চললো এই ভোটে জেতার লড়াই। একের পর এক সোভিয়েত বলশেভিকপন্থী হয়ে উঠলো। গণতন্ত্রের যুদ্ধে জয়ী হলো বলশেভিকরা। কেন জয়ী হলো তার কারণ সহজ – শ্রমজীবীরা ছিল সর্বত্র সংখ্যাগুরু এবং শ্রমজীবীরা এটা উপলব্ধি করলো যে এই বলশেভিকরা শতকরা একশ’ ভাগ আছে তাদের স্বার্থের পক্ষে। বলশেভিকরা কি এরপর একদলীয় সরকারই গড়তে চেয়েছিল? মোটেই নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল বাম এস আর-দের হাতে। পরাজিত প্রতিক্রিয়া এরপর ধরলো প্রতিবিপ্লবের পথ – ‘গৃহযুদ্ধ’র পর্যায় নামে পশ্চিমী ইতিহাসবিদরা যা বর্ণনা করেন। অজুহাত ‘গণতন্ত্রের অভাব’, অথচ ইতিহাস এই যে সোভিয়েতে জিততে হতো হাত তোলা ভোটে। ‘গৃহযুদ্ধ’ যাকে বলা হয়, সেটা হলো প্রতিক্রিয়ার দেশি এবং বিদেশি শক্তির জোটের তরফ থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে দেবার লড়াই। প্রমাণ হলো গণতন্ত্রেরও আছে শ্রেণিচরিত্র; শ্রেণি হিসেবে যারা সংখ্যাগুরু তাদের গণতন্ত্র আর সংখ্যালঘুর গণতন্ত্র একরকম নয়।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে একদলীয় শাসনের দিকে ঠেলে দেয় প্রতিক্রিয়ার জোট। বলশেভিকরা সাফল্যের সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়ার জোটকে পরাস্ত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করে, যার সুফল ভোগ করে তিন প্রজন্মের শ্রমজীবীরা, ধনগরিমার ইতরতামুক্ত একটা সমাজের সদস্য হবার সৌভাগ্য যারা অর্জন করেছিল। কী দিয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী আন্দোলনও কীভাবে এই ব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছিল, সেটা এখানে আর আলোচনা করবো না। শুধু এটা উল্লেখ করবো যে সোভিয়েতের মানুষ যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার এক ইঞ্চি জমিও জার্মান ফ্যাসিস্টদের জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি, স্তালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য হাতাহাতি যুদ্ধে নেমে পড়েছিল সেই শহরের মানুষেরা,

তার মূল কারণ এই রাষ্ট্রটিকে তারা কিছুতেই ভেঙে দিতে রাজি ছিল না। এতটাই ছিল এই সমাজ ব্যবস্থার জোর।

কিন্তু এই একদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো, যেটা বলশেভিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেটা ছাড়া এই রাষ্ট্রটিকে বাঁচিয়ে রাখাও যেত না সেইসময়, কালক্রমে সেটাই এই সমাজের জীবনীশক্তি নষ্ট করতে লাগলো। এই ধরনের রাষ্ট্র যে মস্ত্রে গড়ে তোলা গিয়েছিল – জনগণের অংশগ্রহণ নির্ভর গণতন্ত্রের মস্ত্রে, সেই মস্ত্রেই গুরুত্বহীন হয়ে গেল সেখানে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবিহীন একটি পার্টি, যে পার্টিতে যে কেউ ইচ্ছে করলেই অংশগ্রহণ করতে পারে না, সেটাই হয়ে উঠলো এর চানক। এই পার্টির সদস্যরা প্রথমদিকে অবশ্যই ছিলেন জনগণের স্বাভাবিক নেতা, হাত তোলা ভোটেও এরাই জয়ী হয়ে আসতো কারণ এদের পিছনে ছিল শ্রমজীবীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার ঐতিহাসিক ইতিহাস। জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে এদের ইচ্ছার ছিল স্বাভাবিক সমীকরণ। কিন্তু এরাই যখন শাসক হয়ে উঠলো, জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে এদের ইচ্ছার স্বাভাবিক সমীকরণটি আছে কি নেই, তার পরীক্ষার আর কোনো ব্যবস্থাই থাকলো না – শ্রমজীবীর আন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটিই তখন আর নেই। প্রথম দিকে এটা সেভাবে বোঝা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমসাময়িক এর দরকারটাও কম ছিল। কারণ রাষ্ট্র রক্ষার অগ্নি পরীক্ষায় তাঁরা তখনও নেতা। সমস্যা তখন দিন এরপরে, যখন প্রজন্মের বলশেভিকরা ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন ক্ষমতা থেকে। এটা যে একটা সমস্যা এবং লেনিনীয় পার্টি কাঠামোর চালু প্রক্রিয়ায় এর যে কোনো তৈরি উত্তরও নেই এই উত্তরটা যে উদ্ভাবন করতে হবে সেটাও আলোচনায় এলো না। এর ফলে নিঃশব্দে সেভিয়েত পার্টির জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো, জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা বাড়তে লাগলো। মানুষের মনে এলো অবদমন বোধ, যেটা তার কাছে স্বাভাবিক নয়। প্রতিক্রিয়ার শক্তি এর সুযোগ নিল এবং একটি গুলি না ছুঁড়েও এই রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে দিল।

এর সঙ্গে অবশ্যই আছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা, আছে অন্যান্য সমস্যা যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে কমিউনিস্টরা এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে যদি তবু সঙ্গে জনগণের একাত্মতা থাকে। এই একাত্মতাবোধই বিপ্লব ঘটায়। বিপ্লব ব্যর্থ হয় এই অবজ্ঞাগুলি যদি কমিউনিস্টরা হারিয়ে ফেলে।